

TALAT KOÇYİĞİT (1927-2011)

RECEP BİLGİN

Dr. Öğr. Üy., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
E-Mail: recepbilgin69@hotmail.com
Orcid: 0000-0002-2858-3039

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi-Received Date: 27.12.2020, Kabul Tarihi-Accepted Date: 03.01.2021

Öz

Talat Koçyiğit, Cumhuriyet tarihinin Anadolu'da kurulan ilk İlahiyat Fakültesi olma özelliğini taşıyan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 1949 yılında girip ilk mezunlarından olmuştur. Hadis alanında birçok çalışmaya imza atan en önemli akademisyenlerdendir. "Hadislerin Toplanması ve Yazı İle Tespiti" (1957) isimli çalışması ile doktor "Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar" (1967) isimli çalışma ile de doçent unvanı almış ve 1975'de profesörlük kadrosuna atanmıştır. 1975'ten, yaş haddinden emekli olduğu 1994 yılına kadar, 40 yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde asistan, öğretim üyesi ve dekan olarak görev yapmıştır.

Koçyiğit'in, gazete ve dergilerde günlük yazılar, ilmî makale, ansiklopedi maddesi, tercüme, tahkik, sadeleştirme olarak telif ettiği birçok eseri bulunmaktadır. Hadis istihlaları, hadis usûlü, hadis tarihi, Kur'an-ı Kerim meâl ve tefsiri gibi alanlardaki eserlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve ilim adamı yetiştirmiştir. Çalışmaları ile fikrî manada sağlam bir neslin yetişmesi için gayret gösteren Koçyiğit'in, bu ilim dalının gelişerek bugünlere gelmesinde büyük emeği vardır. Çalışmamızda, sadece yaşadığı dönemi ilmi ve irfanıyla aydınlatmakla kalmayıp yaptığı çalışmalarla bugünkü çalışmalara da yön veren velut bir ilim insanı olan Talat Koçyiğit'in çalışmalarını tespit ederek eserlerini ve hadisçiliğini (biyografisini), ilim dünyasının istifadesine sunmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Talat Koçyiğit, Hadis, Ehl-i sünnet, Dârülhadis, Dârülfünun.

TALAT KOÇYİĞİT (1927-2011)

ABSTRACT

Talat Koçyiğit is one of the eminent academics to sign in the field of hadith. He was a student of the Faculty of Theology of Ankara University in 1949 and became one of the first graduates of the first Faculty of Theology established in Anatolia in the history of the Republic. He received his doctorate degree with the work titled "Collection and Determination of Hadiths by Writing" (1957), and the associate professor degree with the work "Contradictions between Hadithists and Theologians" (1967), and was appointed as a professor in 1975. He worked at the Faculty of Theology of Ankara University as an assistant, member, and dean for 40 years from 1975 until 1994, when he retired due to the age limit.

Koçyiğit has many works such as daily articles, scientific articles, encyclopedia articles, translations, research, and simplification works, published in newspapers and journals. In addition to his works in areas such as hadith terminology, hadith methodology, history of hadith, and reading and interpretation of the Qur'an, he trained many students and scholars. Koçyiğit, who strives to raise a sound generation in an intellectual sense with his works, has made great efforts in the development of this branch of science. In our study, we will try to identify the voice of Talat Koçyiğit, who not only enlightened the period he lived in with his knowledge and wisdom, but also guides today's studies with his works, and present his works and hadithism (biography) for the benefit of the world of science.

Keywords: Talat Koçyiğit, Hadith, Ahl al-Sunnah, Darülhadis, Darülfünun.

Giriş¹

Osmanlı Devleti'nde İlahiyat Fakültesi teklifi, modern üniversite fikriyle beraber doğmuştur. İlk üniversite kurma teşebbüsü 1846 yılına dayanır. Bu tarihte Ayasofya ile Sultanahmet arasında "Dârülfünun" olarak bir bina inşasına başlanmış ise de 1859'da tamamlanan bu bina bu işte kullanılmamıştır. Daha sonra 1869'da Sadrazam Ali Paşa (v. 1932) tarafından Dârülfünun açılmış ancak muallim ve talebe azlığından, ancak iki sene kadar devam ettikten sonra 1871'de kapanmıştır (Öcal, 2011,s.363-364). 1900'de Emrullah Efendi'nin Mekteb-i Mülkiye binası içinde yeniden kurduğu Dârülfünun İlahiyat Fakültesi, 11 Ekim 1919'da çıkan bir kanunla kapatılmış, Cumhuriyetin ilânından sonra 21 Nisan 1924'te tekrar açılmıştır. 1924'te kurulan İlahiyat Fakültesi 1933'e kadar devam etmiş ve TBMM'nin 31.05.1933 tarihinde kabul ettiği 2252 sayılı kanunla lâğvedilmiştir. Yeni kurulan İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi yerine, Edebiyat Fakültesine bağlı "İslâm Tetkikleri Enstitüsü" kurulmuş ancak daha sonra bu da 1936 yılında değişik sebeplerden dolayı kapatılmıştır (Parmaksızoğlu, 1966, s.25; Ergin, 1977, s.3-4/1243). 16 yıl sonra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 4 Haziran 1949'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açılmıştır (Öcal, 2011, s.390-391).

Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, resmî hadis öğretimi Dârülfünun İlahiyat Fakültesi, İmam-Hatip Okulları, İmam-Hatip Liseleri, Yüksek İslâm Enstitüleri ve İlahiyat Fakülteleri tarafından yapılmıştır. 1933'te Dârülfünun İlahiyat Fakültesi kapatılınca, bilhassa harf inkılâbı ve laik düzen anlayışı, İslâm dininin ikinci mühim kaynağı olan "sünnet" etrafında oluşan kaynakların hemen hepsinin Arap dili ile yazılmış olduğundan hadis ilmi sahasındaki çalışmaların bir süre aksamasına sebep olmuş ancak belirli bir süre geçtikten sonra

¹ Çalışma Recep Bilgin, *Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit'in Hadisçiliği* (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2015) ve Recep Bilgin, "Talat Koçyiğit'in Hayatı, Eserleri ve Türkiye'deki Hadis Çalışmalarına Katkısı", *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 12 (2015), ss. 167-194 isimli çalışmalarımızdan üretilmiştir.

hadis konusunda çalışmalar yeniden başlamıştır (Ünal, 1997, s.174; Yücel, 2012, s.254). Bu dönemde yapılan hadis çalışmaları, Osmanlı'nın son döneminde yetişip Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da yaşayan âlimlerin katkılarıyla devam etmiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte köprü vazifesi üstlenen bu âlimler, genellikle 1950'li yıllarda vefat etmişlerdir. Cumhuriyet sonrası bu dönemde, Babanzâde Ahmed Naim (v. 1934), İzmirli İsmail Hakkı (v. 1946), A. Hamdi Akseki (v. 1951), M. Zâhid elKevserî (v. 1952), Y. Ziya Yörükân (v. 1954), Z. KâdirîUgan (v. 1954), Kâmil Miras (v. 1957), M. Tayyib Okıç (v. 1977) ve Muhammed Hamîdullah (v. 2002) hadis ilmine katkılarıyla tanınan âlimlerdir (Ünal, 1997, s.174; Yücel, 2012, s.254-272). Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksek dinî eğitim kurumu olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde en önemli ilim insanlarından birisi Talat Koçyiğit'tir. Onu daha iyi tanıyabilmek amacıyla ailesini, doğumunu, eğitim ve akademik hayatını, hocalarını, öğrencilerini, yurt dışı seyahat ve çalışmalarını, ilmî kişiliğini, tavsiyelerini, idarî görevlerini, vefatını ve hakkında söylenenleri başlıklar altında değerlendireceğiz.

1. Ailesi ve Hayatı

Talat Koçyiğit, 3 Ağustos 1927'de Uşak'ta, dört çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl isminin Ahmet Talat olduğunu babasının kendisine yazdığı mektuptan öğrendi (İ. Hakkı Ünal, "Görüşme", 13 Ekim 2014). Ailesi aslen Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Kadıköylüdür. Kadıköy ismi İstanbul'un Kadıköy'ü ile karıştığı için "Babadağ" olarak değiştirilmiştir. Dedesi, Hafız Süleyman Efendi Uşak merkezde ikamet etmiştir. Ailesi "Kadıköylüler" olarak tanınmaktadır. Babası; Mehmet Koçyiğit (v. 1986) Uşak Şeker Fabrikasından emekli bir memurdur. Annesi, Ümmü Gülsüm (resmiyette Gülizar, ö. 1983) ise ev hanımıdır (A. Koçyiğit ve S. Koçyiğit, "Görüşme", 13 Ekim 2014). Dedesi, Hafız Süleyman Efendi, hafızlık, hocalık ve muhtarlık yapmış, Arapçaya vâkîf, İslâmî konularda oldukça bilgili, siyasî meselelerde görüş sahibi, hatırı sayılır bir kimsedir ve biraz medresede okumuşsa da resmî tahsili yoktur. Babası da onun yanında yetişmiş, medresede okumuş, Arapça bilen birisiydi (Erul vd., 2011, s.39-40).

1.1. Eğitimi

Talat Koçyiğit İlkokulu, Uşak Gazi İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi de Uşak'ta okuyarak, 1949 yılında Özel Türk Maarif Cemiyeti Lisesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası kendi isteğiyle kayıt yaptırdığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci olarak kabul edildi. Ancak bir gazetede Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin açıldığı ve öğrenci kaydına başlandığı haberini görünce, düşüncesi değişti ve Tıp Fakültesinden evraklarını alıp İlahiyat Fakültesine kaydını yaptırdı. Din

hakkındaki bilgisinin aile içindeyken artması ve bu sahaya olan merakı onu ilahiyata yöneltti. Böylece Cumhuriyet Dönemi yüksek din eğitiminin ilk öğrencileri arasında yer aldı (Erul,Özafşar ve Dere, 2011, s. 40-41).

12. Hocaları ve Akademik Hayatı

Talat Koçyiğit, fakülte yıllarında hocalarından M. Tayyib Okiç (v. 1977)'ten, tefsir ve hadis konularında çok yararlandı. Diğer hocaları ise; Arapça ve Farsça: Prof. Necati Lugal (v. 1964) ve Prof. Dr. İzzet Hasan (v. -?); Sosyoloji: Prof. Mehmet Karasan (v. 1974); Mantık ve İlimler Felsefesi: Prof. H. Ragıp Atademir (v. 1976); İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi: Prof. Y. Ziya Yörükkan (v. 1954); İslâm Sanatı Tarihi: Prof. R. Oğuz Arık (v. 1954); Mukayeseli Dinler Tarihi: Prof. H. Ömer Budda (v. 1952); Din Psikolojisi ve Pedagoji: Prof. Dr. B. Ziya Egemen (v. 1967); İslâm Sanatları Tarihi: Prof. S. Kemal Yetkin (v. 1980); İslâm İlimleri Tarihi: Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı (v. 1993); Tefsir: H. Hüsnü Erdem (v. 1974) ve Fıkıh ve İslâm Hukuku: Prof. Esat Arsebük (v. 1954)'tür (Öcal, 2011, s. 391-392).

Talat Koçyiğit, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, “Süyûti'nin Usûl-i Hadîse Mûteallık Eserlerinden Tedrîbü'r-râvî'nin Değeri ve Kaynakları” isimli lisans (bitirme) teziyle mezun oldu. Öğrencilik yıllarında iken, fakültenin hadis dersi hocalarından M. Tayyib Okiç'in kendisini asistan olarak alacağını söylemesi üzerine, yabancı dil hususunda birinci sınıftan itibaren iyi hazırlandı ve sınavı kazanarak 30.01.1954 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine hadis alanında asistan oldu (Erul, Özafşar ve Dere, 2011, s. 62). O yıllarda İlahiyat Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora yapmak-taydılar. Onun için Talat Koçyiğit de böyle yapmış mezuniyet sonrası doğrudan doktora başlamıştır. Doktora tezi, hadis alanında Türkiye'deki ilk akademik çalışma sayılan *Hadislerin Toplanması ve Yazı İle Tespiti* adını taşımaktadır. Tez danışmanı, M. Tayyib Okiç (v. 1977)'tir. Bu konuyu seçmede Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Fuat Sezgin'in de büyük katkısı olmuştur (Erul, Özafşar ve Dere, 2011, s. 41-42; Erünsal, Ülker ve Çardaklı, 2012, s. 444). 1967 yılında, *Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar* isimli çalışma-sıyla doçent oldu ve 1975 yılında da profesörlük kadrosuna atandı. 1994 yılında yaş haddinden emekli oldu (Erul,Özafşar ve Dere, 2011, s. 63-64; Erünsal, Ülker ve Çardaklı, 2012, s. 443). Emekliliği döneminde İsmail Cerrahoğlu ile birlikte başladıkları ancak sonradan kendisinin tek başına devam ettiği tefsiri yazmakla meşgul oldu, 7 cilt olarak tamamladığı eseri TDV tarafından 2017 yılında basıldı (Talat Koçyiğit, Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli, Ankara: TDV Yayınları, 2017).

13. Yurt dışı Seyahatleri ve Araştırmaları

Talat Koçyiğit ilk olarak Kasım 1957-Mayıs 1958 yılları arasında altı ay süreyle Arapça öğrenmek amacıyla Irak'taki Bağdat Üniversitesi Şeriat Fakültesinde bulundu. 1963 yılında, İsmail Cerrahoğlu ve Mehmet Maksudoğlu ile beraber kendi imkânlarıyla iki sene izinli olarak Tunus'a gitti ve 20 ay kalarak Zeytuniye Üniversitesi'nde Arapça öğrenmeye devam etti. Tunus dönüşü Almanya ve İtalya'yı gezerek Türkiye'ye döndü. 1979 yılında iki haftalığına, Rusya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davetlisi olarak Azerbaycan, Özbekistan ve diğer bazı SSCB ülkelerine gitti. Orada Buhârî başta olmak üzere birçok türbe ve medreseleri ziyaret etti (Erul, 2011, s. 63; A. Koçyiğit ve S. Koçyiğit, "Görüşme", 24 Mart 2014). 1984 yılında gezi amaçlı Mısır ve İngiltere'ye daha sonra da hacca gitti. 1987 yılında ise umreye giderek Mekke ve Medine'de iki ay kaldı. Kaldığı süre içinde birçok üniversite hocasıyla ve öğrencisiyle bilimsel amaçlı görüşmeler ve araştırmalar yaptı (Erul, Özafşar ve Dere, 2011, s. 64; A. Koçyiğit ve S. Koçyiğit, "Görüşme", 24 Mart 2014).

14. İdari Görevleri

Talat Koçyiğit, 1982-1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dekanlık yaptı. Aslında idarecilik onun yapısına uygun değildi. Muhtemelen bir emr-i vâki sonucu bu göreve getirildi. O günlerde fakülteyi ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in içki konusundaki sarf ettiği sözlere itiraz ederek, içkinin üç safhada haram kılındığını, dolayısıyla içkinin azı ile çoğunun fark etmeyeceğini belirtmiştir. Cumhurbaşkanı orada hiçbir şey söylememişse de fakülteden ayrılırken Rektör Prof. Dr. Tarık Somer'e "Bu dekanı buradan al!" demiş, bunun üzerine rektör, süresinin iki ay kaldığını, derhâl alınması hâlinde basının bunu istismar edeceğini söylemişti. İki ay sonra dekanlık süresinin dolması üzerine görevinden ayrılmıştır (Erul, 2011, s. 63).

15. Kişiliği ve Tavsiyeleri

Talat Koçyiğit'in ailesinin verdiği bilgiye göre, evde ilk önce kendisi kalkar, herkesi kaldırır, namazını kılar ve kahvaltısını kendi hazırlar, sonra hemen çalışmaya başlardı. Bir ömür makale, dergi yazısı, kitap yazma ile meşgul oldu. Kimseden bir şey istemez ve başkasına yük olmazdı. Evde hiç kimseye bir şeyi empoze etmez, sadece anlatır, hiçbir konuda zorlayıcı bir tavrı olmaz, serbest bırakırdı. Çocuklarını, yanlış yola sapmamaları konusunda uyarır, dürüst olmalarını önerirdi. En sevdiği şeylerin başında daktilosu ve bilgisayar gelirdi ve ömrünü onların başında geçirdi. Daktilo ile yazı konusunda çok titizdi. Bir sayfayı yazarken yanlış yazdığında onu imha eder ve tekrar yazardı. Ayrıca el yazısı da çok güzeldi (A. Koçyiğit ve S. Koçyiğit, "Görüşme", 24 Mart 2014).

Koçyiğit, sempozyumlara ve benzeri ilmî toplantılara pek katılmazdı. Bunun sebebi olarak da yetişme tarzını göstermektedir. “Bizim yetişme tarzımız bugünkü tarza göre çok farklı. Mesela, ben bizim torunlardan bunu gayet iyi görüp anlıyorum. Her türlü teknik imkânlar var ellerinde. Ben kendi yetişme tarzıma baktığımda evde dedem, babaannem vardı. Onlar herhangi bir mesele olduğu zaman, hoşla gitmeyecek bir şeyse, hemen azarı basarlardı...” diyerek durumunu açıklamaktadır (Erul, Özafşar ve Dere, 2011, s. 43).

Günümüz hadisçilerine yönelik önerilerini ise kısaca şöyle özetlemek mümkündür:

“Ben, şu konularla ilgilenin diyemem, bu, kişinin kendi tercihidir. İlk önce şunu tavsiye etmek isterim: Her şeyden önce Ehl-i sünnet inancından sapmayın. Bazıları Hz. Peygamber’in hadislerinin sanki çoğu yalanmış gibi bir hava içerisinde hadisleri de sünnetleri de reddediyor; “Elimizde Kur’ân var, Kur’ân bizim kaynağımızdır, bundan başka kaynak yoktur, diyorlar. Bence bu tür bir yola kesinlikle sapmayın. Hz. Peygamber’in hadislerini, bu ilmi çok iyi bilen âlimler tespit etmişlerdir, bugün çeşitli teknik imkânlarla daha çok bilgiye ulaşılabilir”, temel hadis kaynakları, hadis cüzleri, şehir tarihleri, rical kaynakları vs. pek çoğu bizlere bir tuş kadar yakın, bazı konular yeniden gözden geçirilemez mi? şeklindeki bir soruya da;

-“Evet, bugün bazı kaynaklar var. Ancak, onlar Buhârî’den daha mı evlâ? Senelerce önce İslâm âlemi Buhârî’nin, Müslim’in, *Kütüb-i Sitte*’nin en sahih kitaplar olduğunu kabul etmiştir. Şimdi ben, hadislerle ilgili olmayan birinin “Bu hadis zayıftır” sözüne dayanarak mı o kitabın hadislerini terk edeyim? Hadis konusunda çok daha titiz ve dikkatli olmak lazımdır. Ben bundan taviz vermek istemiyorum” şeklinde cevaplamaktadır (Erul, Özafşar ve Dere, 2011, s. 43). O, bu yönüyle de geleneğe olan bağlılığının ipuçlarını vermektedir.

Talat Koçyiğit, ilahiyatla ilgisi olmayan kimselerin, dinî konularda fetva verdiğini ve bunun Türkiye’deki en büyük hastalık olduğunu şöyle vurgulamaktadır: “Bakıyorsun, adamın din konusunda herhangi bir bilgisi yok. Ama din veya dinin herhangi bir konusu hakkında “Hayır, o öyle değil; böyledir!” diye hüküm verebiliyor. Bir hukukçu bakıyorsun, “Şöyle davranmak veya davranmamak lazım!” diye açık açık fetvâ verebiliyor. Bir hukukçu, bir tabip, İslâmî konularla hiç ilgilenmemişse, nasıl fetvâ verebilir? Bir asker aynı şekilde, İslâmî konularda bir Kur’ân hükmünü nasıl inkâr edebilir? Ama maalesef bu hâdiseler ülkemizde yaşanıyor” diyerek ehliyet ve liyakate vurgu yapmaktadır (Erul, 2011, s. 62-64).

16. İlmî Kişiliği

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ilk hadis kürsüsünü M. Tayyib Okıç kurmuştur. Fakat çalışmalarına bakıldığı zaman, hadis alanının temel konularını ilk ele alan Talat Koçyiğit'tir. 30.01.1954 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine ilk hadis asistanı olarak göreve başlamış, hatta o dönemlerde akademik anlamda hadisle meşgul olan fazla kimse olmadığı için akademik çalışmaların çoğu Talat Koçyiğit nezaretinde yapılmıştır. O, basın yayın organlarında kendi alanıyla ilgili yapılan eleştiriler ve görüşlere karşı çok duyarlıydı ve hemen cevap verirdi. Bu durum onun hadis savunması konusundaki hassasiyetini göstermektedir (Erul, Özafşar ve Dere, 2011, s. 39-43).

Türkiye'de akademik olarak hem hadis terminolojisi hem de hadis kaynakları konusunda bir banî rolü üstlenmiştir. Eserleri bir taraftan hadis alanındaki bilgi birikimini Türkçeye taşımış, diğer taraftan da akademik çalışmaları şekillendirmiştir. Ayrıca müsteşriklerden tercüme ve hadis alanında teknik bazı konular hakkında makaleler de kaleme almıştır. Özellikle Batı'dan Robson (ö. 1981)'den yapmış olduğu çeviriler müsteşriklerce yapılan çalışmaların geldiği düzeyi göstermesi ve bu birikimin Türkçeye aktarılması ve tanıtılması yönüyle de dikkat çeken çalışmalarıdır. Oryantalist muhitlerdeki çalışmalara özellikle Goldziher (v. 1921)'e yönelik eleştirileri de önemlidir. Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)'den yapmış olduğu tahkikler, Hemmâm b. Münebbih (ö. 132/750) ve İbn Hacer (ö. 852/1449)'den hadis kitâbiyatının en erken eserlerini çevirmesi de değerli çalışmalarıdır. O, hem hadis terminolojisi hem de hadis kaynakları konusunda bir banî rolü üstlenmiştir. Talat Koçyiğit'in en belirgin özelliklerinden birisi de eserlerinde kullandığı dildir ki hem mantık hem de Türkçenin kural ve kaideleri bakımından mükemmeldir. O, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'e geçiş sürecinde, Osmanlıca esintilerin ağırlıkta olduğu Türkçeyi kullanarak güzel bir ara dil oluşturmuş ve bu dil, İlahiyat çevrelerine ifade gücü bakımından büyük katkı sağlamıştır. 1950'li yıllarda bir fetret döneminden sonra İslâmî ilimlerde arayış doldurma açısından hadislerin halka ulaştırılması konusunda özel çalışmaları da olmuş ve bunları o günün çeşitli gazete ve dergilerinde yayımlamıştır. Bütün bu yazdıklarında hadisin sosyal ve toplumsal boyutunu da dikkate alarak bir anlamda toplumun bilgilendirilmesi görevini yerine getirmiştir. Çok erken dönemde, hadislerden din hizmetlerinde yararlanmak üzere örnek metinler hazırlamıştır. Geleneksel tezi kuvvetli bir muhakeme gözüyle savunmuş, ilmî hakikatleri siyasî iktidar sahipleri karşısında savunmaktan geri durmamıştır. Açık yürekli ve bilimsel gerçekliğe uygun bir yaklaşım tarzı sergileyen bir yönü de vardır. Hakkaniyeti ve doğru davranmayı ilke edinmiş objektif

davranan birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığının *Hadislerle İslâm* isimli projesi Talat Koçyiğit'in arzu edip de yapamadığı bir çalışmadır ki bu, onun fikirlerinin kuvveden fiile çıkmasıdır.

17. Öğrencileri

Bugün İlahiyat Fakültelerinde görev yapan birçok hadis öğretim üyesi yüksek lisans ve doktoralarını Talat Koçyiğit danışmanlığında yapmışlardır. Selman Başaran (v. 1993), Mücteba Uğur (v. 2005) ve Cemal Sofuoğlu (v. 2013) gibi akademisyenler bunlar arasındadır (Erünsal, Ülker ve Çardaklı, 2012, s. 407-472). Lisans düzeyinde yetiştirdiği öğrencilerin sayısı hakkında kesin bir rakam söylemek mümkün değildir.

18. Vefatı

Talat Koçyiğit 18. 03. 2011'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi 20.03.2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılan program ve Hacı Bayram Veli Camiinde mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığına defnedildi (Erul, 2011, s. 62-64; A. Koçyiğit ve S. Koçyiğit, "Görüşme", 24 Mart 2014).

2. Talat Koçyiğit Hakkında Yapılan Bazı Değerlendirmeler

Talat Koçyiğit'in yakınında bulunan ve yetiştirdiği öğrencilerinden biri olan İ. Hakkı Ünal hocası hakkında; çok disiplinli derslerine harfî harfîne uyan, dakikasını şaşmayan, derslerinde de o şuurla usul bilgisine ve ıstılahlara çok önem veren biri olduğunu söylemektedir. Türkçe ifadelerinin çok güzel, cümlelerinin çok uzun bile olsa anlaşılır bir yapıda olduğunu, kendisine takdim edilen bütün yazıları önemle ve titizlikle inceleyip yol gösterdiğini, masasının başında devamlı çalışan ve üreten bir insan olduğunu, fazla sağa sola giderek gezen ve meşguliyetleri olan bir insan olmadığını, yaz tatilinde bile daima yazan, meşgul olan boş durmayan, hiçbir kimseyi kırmayan, incitmeyen ön yargısı bulunmayan, çok mütevazı, herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir insandı" demektedir ("Görüşme", 1 Aralık 2014).

Bünyamin Erul ise; Türkiye'de yetişmiş ilk hadis hocalarından olan Talat Koçyiğit'in, merhum M. Tayyib Okıç'ın dört manevi oğlundan birisi olduğunu (diğerleri Süleyman Ateş, İsmail Cerrahoğlu ve M. Said Hatipoğlu'dur), tamamen klasik hadis usulünü, hadis ilmini Türkiye'ye öğreten, klasiğin dışına çıkmamaya çalışan, erken dönem hadis tarihini didaktik bir yöntemle öğreten, sade, sessiz ve sakin bir insan olup her zaman her konuda bizlere gücü yettiğince destek veren, kendisine has yöntemiyle sorgulayıcı ve eleştirel bir metot kullanmadan, fazla polemik ve tar-

tışmalara girmeden, kendi dönemindeki matbu kaynakları kullanarak, geçmişin mirasını bize intikal ettirmiş ve geleneksel mirasa sahip çıkmış bir ilim insanı olduğunu söylemektedir (“Görüşme”, 13 Ekim 2014).

Talat Koçyiğit’in oğlu Selçuk Koçyiğit’in babası hakkındaki görüşleri ise şöyledir: Babam bizlere çok düşkün, torunlarına daha da düşkün biriydi. Onu daima çalışırken, bir şeyler yaparken, uğraşırken görürdüm. Boşluğu, vaktini boşa geçirmeyi sevmezdi. Bizlere doğru ve iyi niyetli olmamızı tavsiye ederdi. Bir şeyi zorla kabul ettirmeyi sevmez, sadece doğru bildiğini anlatır, insanların fikirlerine saygı gösterirdi. Çevresine faydalı olmaya gayret gösterir, kendisine sorulan sorularla ilgilenir, mutlaka cevap verirdi (“Görüşme”, 24 Mart 2014).

Mehmet Emin Özafşar da Talat Koçyiğit hakkında şunları söylemektedir: O, ilim haysiyetini, ilmin onurunu her şeyden üstün tutan, ilme ve farklı görüşlere karşı tolerans sahibi, ilmî atmosferdeki eleştiriler konusunda örnek sayılabilecek çalışmaları olan, muhakeme ve ilmî kudreti yüksek, kaynaklardaki bilgileri bire bir titizlikle aktaran, geleneksel tezi kuvvetli bir muhakeme gözüyle savunan, ilmî hakikatleri, siyasî iktidar sahipleri karşısında savunmaktan geri durmayan, İslâm hakkındaki yanlış düşünceleri, büyük bir nezaket içinde savunan, her hâl ve şartta doğrunun yanında olmuş, hak ve hakikati dile getirmeyi ilke edinmiş bir ilim mücahididir (“Görüşme”, 1 Aralık 2014).

Ali Dere ise hocası Talat Koçyiğit hakkında şunları söylemektedir: “Merhum Talat hocamız, akademik anlamda, eksik ve bakir olan hadis konularında gerek klasik eserlerin tercümesi, gerek tahkiki, gerekse bu çerçevede telif ve araştırmalarla, Türkiye’de akademik hadisçiliğin önünü açmış ve örnek olmuştur. Yazdığı temel eserlerde hadise dair, tarih ve usulüne dair, klasik dönem ve son dönemde İslâm dünyasında ortaya konan görüş ve çalışmaların muhtevasını, yeni bir sistematik ile Türkçe yazmıştır. Sadece doğrudan akademik konu ve alanlarla ilgilenmemiş, daha geniş kitlelerin dinî bilgisine katkı sağlayacak şekilde gazete ve dergilerde de yazılar yazmıştır. O, sadece akademik çalışmaları, çalışkanlığı ve titizliği ile değil, aynı zamanda bireysel ahlâkı ve vakarı ile de öğrencilerine, çevresine örnek olmuştur” (“Görüşme”, 1 Aralık 2014).

Talat Koçyiğit hakkında yapılan bu değerlendirmeler ışığı altında onun, çalışkan, kibar, nazik, mütevazı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Koçyiğit, açık yürekli ve bilimsel gerçekliğe uygun bir yaklaşım tarzı sergileyen, hakkaniyetli ve doğru davranmayı ilke edinen, verdiği kararlarda çok objektif davranan, ailesi ve yakın çevresine olumlu izler bırakan, üretken ve örnek kabul edilen, ender bir bilim insanıdır.

2.1. Talat Koçyiğit ve Eserleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar

Talat Koçyiğit ve eserleri üzerinde yapılan röportaj, sempozyum bildirisi, makale, biyografi, kitap ve yüksek lisans çalışmalarını şöyle sıralamak mümkündür:

Erul, Bünyamin, M. Emin Özafşar ve Ali Dere (28 Mayıs 2003), “Çağımızda Bir Ehl-i Hadis: Prof. Dr. Talat Koçyiğit”, *İslâmiyat*.

Erul, Bünyamin, M. Emin Özafşar ve Ali Dere (Mayıs 2011), “Prof. Dr. Talat Koçyiğit ile Söyleşi”, *Diyanet Aylık Dergi*, 245: 39-43.

Örnek, Betül Yılmaz (2011), “Talat Koçyiğit (16 Ocak 1914-16 Ağustos 2010), (Vefeyât)”, *Hadis Tetkikleri Dergisi*, 9 (2): 181-183.

Erul, Bünyamin (2011), “Hadis İlimine Vakfedilmiş Bir Ömür: Prof. Dr. Talat Koçyiğit”, *Diyanet Aylık Dergi*, 245: 62-64.

Uyanık, Ayşe İbişoğlu (2015), “Hadit Handwriting in Early Islam: A Comparative Study of Talat Koçyiğit’s Hadis Tarihi and Gregor Schoeler’s The Genesis of Literature in Islam”, (Lisans/Bitirme Tezi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi).

Bilgin, Recep (2015), *Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit’in Hadisçiliği*, (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi).

Bilgin, Recep (2015), “Talat Koçyiğit’in Hayatı, Eserleri ve Türkiye’deki Hadis Çalışmalarına Katkısı”, *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Kahramanmaraş Sütçü İmam University Journal of Social Sciences*, 12 (2): 167-193.

Dere, Ali (2018), “Türkiye İlahiyat Geleneğinin İlk Hadis Profesörü Talat Koçyiğit (1927-Yetişmesi İlmî Anlayışı ve Katkıları”, *TDV İstanbul Müftülüğü Dergisi*, 11 (35), 92-97.

Erul, Bünyamin (2019), “Talat Koçyiğit”, *TDV İslâm Ansiklopedisi* (gözden geçirilmiş 3. basım) (Ankara: TDV Yayınları), Ek-2/73.

Parlak, Orhan (2019), “Prof. Dr. Talat Koçyiğit’s Life and the Method in his Book of Quran Translation and Commentary”, *Turkish Research Journal of Academic Socail Science*, 2 (1): 8-13.

Bilgin, Recep (2020), *Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit’in Hadisçiliği* (Ankara: Araştırma Yayınları).

Koçyiğit, Talat (2020), *İlmî Makaleler*, Editörler: Necmettin Çalışkan-Recep Bilgin (İstanbul: Rağbet Yayınları).

Koçyiğit, Talat (2020), *Makaleler ve Günlük Yazılar*, Editörler: Recep Bilgin-Necmettin Çalışkan (Ankara: Araştırma Yayınları).

Ahmet Talat Koçyiğit, <https://www.biyografiya.com/biyografi/1182>

Sonay, Büşra (2020), *Talat Koçyiğit'in Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri Adlı Eserinde Sebeb-i Nüzullere Yaklaşımı* (Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi).

Akyay, Yaşar (2020), *Talat Koçyiğit'in Hayatı, Kur'an-ı Kerim Meali ve Tefsiri İsimli Eserinde Ahkâm Ayetlerinden Zina Ayetlerine Yaklaşımı* (Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi).

Köycü, Erdoğan (2020), "Prof. Dr. Talat Koçyiğit'in Hadis Tarihi Adlı Eserinde Yer Alan "Sahâbe Devrinde Hadislerin Yayılması" Bölümü Üzerine Bazı Mülâhazalar", 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı = The 12th International Congress on Social Studies with Recent Researches Book of Proceedings, 9: 3405-3422.

Köycü, Erdoğan (2020), "Prof. Dr. Talat Koçyiğit'in Hadis Usûlü Eserinde Yer Alan "Hadis ve Sünnet" Bölümü Üzerine Bazı Mülâhazalar", 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı = The 12th International Congress on Social Studies with Recent Researches Book of Proceedings, 9: 3423-3439

Parlak, Orhan ve Yaşar Akyay (2020), *Life of Talat Koçyiğit, His Approach to Adultery in His Work Quran Translation-Interpretation = Talat Koçyiğit'in Hayatı, Kur'an-ı Kerim Meali ve Tefsiri İsimli Eserinde Ahkâm Ayetlerinden Zina Ayetleri-ne Yaklaşımı*, *TURJAS: Turkish Research Journal of Academic Social Science* 3 (1): 1-10.

Parlak, Orhan ve Büşra Sonay (2020), "Talat Koçyiğit's the Approach to Asbab al Nuzul in His Book of Quran Translation and Commentary = Prof. Dr. Talat Koçyiğit'in "Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri" Adlı Eserindeki Sebeb-i Nüzül Anlayışı", *Turkish Research Journal of Academic Social Science*, 3 (1): 22-31.

3. Talat Koçyiğit'in Kronolojisi

- 3 Ağustos 1927'de Uşak'ta doğdu.
- 1949'da Özel Türk Maarif Cemiyeti Lisesinden mezun oldu.
- 1949'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kayıt yaptırdı.
- 1953'te AÜİF'den mezun oldu.
- 20 Ocak 1954'te AÜİF hadis asistanı oldu.

- 1954'te Ayhan Hanım ile evlendi.
- 21 Ekim 1957'de doktor oldu.
- 1957-1958 yıllarında 6-7 ay Bağdat'ta kaldı.
- 1967'de, *Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar* isimli teziyle doçent oldu.
- 29 Temmuz 1968, 27 Ağustos 1968 ve 10 Mayıs 1969 tarihlerinde Dr. Hüseyin Küçükkalay'ın Doktora Tezi Jüri Üyeliği ile görevlendirildi.
- 10 Temmuz 1968'de Konya Yüksek İslâm Enstitüsü Hadis Jüri Üyeliği ile görevlendirildi.
- 19 Mart 1969'da TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
- 19 Haziran 1969'da Ankara Mahkemeleri Bilirkişi Üyeliğine seçildi.
- 8 Temmuz 1969'da DİB Vaizler Kursu Hadis Hocalığına tayin edildi.
- 19 Aralık 1969'da AÜİF Hadis Kürsüsü yönetiminde görevlendirildi.
- 29 Kasım 1970 MEB Yabancı Ülkelere Görevlendirilecek Öğretmenlere Jüri Üyeliği ile görevlendirildi.
- 12 Mayıs 1971 Beş Yıllık Plan Çalışmalarında Özgün Mesleki ve Teknik Öğretim Özel İhtisas Komisyonuna bağlı Din Eğitimi Alt Komisyonu üyeliğine seçildi.
- 6 Aralık 1971'de mahkeme bilirkişisi olarak görevlendirildi.
- 17 Mayıs 1972'de bir yıllığına Fransa, İngiltere ve Tunus'a araştırma amaçlı görevlendirildi.
- 16 Temmuz 1973'te Paris'te Müsteşrikler Kongresine katıldı.
- 28 Mayıs 1974'te AÜİF Hadis Kürsüsü Başkanlığına seçildi.
- 15 Mart 1975'te profesör oldu ve 17 Aralık 1975'te Hadis Kürsüsü Profesörlüğüne atandı.
- 17 Ekim 1977'de Tefsirden Dr. Fahri Gökcan ve Dr. Suat Yıldırım, İslâm Hukukundan Dr. Zahit Aksu'nun Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 19 Ekim 1977'de Kelamdan Dr. Şerafettin Gölcük'ün Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 20 Ekim 1977'de Hadisten Dr. Sadık Cihan'ın Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 20 Mart 1978'de Hadisten Dr. İbrahim Canan'ın Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.

- 16 Mart 1978’de Tefsirden Dr. Sakıp Yıldız ve Dr. Fahri Gökcan’ın Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 22 Mart 1978’de Arap Dili ve Edebiyatından Dr. İnci Koşak’ın Yabancı Dil Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 14 Ekim 1978’de Sanat Tarihinden Dr. Yılmaz Önge’nin Yabancı Dil Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 16 Ekim 1978’de Kelamdan Dr. Emrullah Yüksel’in Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 25 Ekim 1978’de İslâm Hukukundan Dr. Abdülkadir Şener’in Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 24 Temmuz 1986’da Dr. Ahmet Demiri’nin Doçentlik Yabancı Dil Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 3 Kasım 1986’da İslâm Hukukundan Dr. Ali Bardakoğlu’nun Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 4 Kasım 1987’de İslâm Hukukundan Dr. Orhan Çeker’in Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 6 Kasım 1987’de Tefsirden Dr. M. Sait Şimşek, Dr. İsmet Ersöz ve Dr. Musa Kazım Yılmaz’ın Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 13 Kasım 1987’de Hadisten Dr. M. Ali Sönmez’in Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 23 Kasım 1987’de İslâm Tarihinden Dr. Osman Zümrüt’ün, İslâm Hukukundan Dr. Mustafa Uzunpostalcı ve Dr. Abdülaziz Bayındır’ın Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 12 Ekim 1988’de Tefsirden Dr. Yusuf Işıcık’ın Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 14 Ekim 1988’de Tefsirden Dr. D. Ali Kayapınar’ın Doçentlik Jüri Üyesi olarak görevlendirildi.
- 1982-1985 yılları arasında AÜİF dekanlığı yaptı.
- 1984’te hacca gitti.
- 5 Nisan 1987’de araştırma ve inceleme amacıyla Suudî Arabistan’a gitti.
- 1994’te yaş haddinden emekli oldu.
- 25 Kasım 1995’te araştırma amaçlı Bağdat’a gitti.
- 18 Nisan 2011 tarihinde vefat etti.²

² Talat Koçyiğit’in AÜİF Dekanlığındaki özlük dosyasından alınmıştır.

4. Eserleri ve Hadisçiliği

Talat Koçyiğit'in genel olarak eserleri, telif ve tercüme eserler olarak iki başlık altında değerlendirilebilir. Koçyiğit'in 19 ilmî makale, bir kısmı bazı dergi ve gazetelerde yayımlanmış bir kısmı da hiçbir yerde yayımlanmamış 122 yazısı, dokuz ansiklopedi maddesinin yanı sıra telif, tercüme tahkik, sadeleştirme ve komisyon olarak telif ettiği 23 eseri vardır. Talat Koçyiğit'le yapılan söyleşide *Sahâbîler Ansiklopedisi* isimli bir eserden bahsedilmektedir. Kendisinin bu eseri yazdığını ve Tercüman gazetesinin okurlarına hediye olarak verdiğini ifade etmektedir. Yaptığımız araştırmada Tercüman gazetesinin verdiği *Sahâbîler Ansiklopedisi* (İstanbul ts.)'nde Talat Koçyiğit'in ismi bulunmamaktadır. Fakat Koçyiğit'in "Sahâbîler" isimli 17 makalesi vardır. Kanaatimizce bu bilgi karışıklığı mülâkat deşifresindeki yanlışlıktan kaynaklanmaktadır.

4.1. Telif Eserleri

1. Kur'ân ve Hadiste Ru'yet Meselesi (AÜİF Yayınları, 1974).
2. Hadiselerin Işığında İman, İbadet, Ahlak (DİB Yayınları, 1974).
3. Hadis Usulü (AÜİF Yayınları, 1974).
4. Din Bilgisi Orta 1 (MEB Yayınları, 1976).
5. Din Bilgisi Orta 3 (MEB Yayınları, 1976).
6. Hadis 10. Sınıf (MEB Yayınları, 1983).
7. Hadis-i Şerif Külliyyatı 1-2 (Tercüman Gazetesi, 1983).
8. Hadis 11. Sınıf (MEB Yayınları, 1985).
9. Hadis 12. Sınıf (MEB Yayınları, 1985).
10. Hadis İstılahları (AÜİF Yayınları, 1985).
11. Hadis Tarihi (AÜİF Yayınları, 1988).
12. Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar (DİB Yayınları, 1988).
13. İslâmî Davetin Mahiyeti ve Hz. Peygamber'in Hutbeleri (Kılıç Yayınları, 1994).
14. Hutbeler Sohbetler Va'z ve Nasihatlar (Kılıç Kitabevi, 1995).
15. Kur'ân-ı Kerim ve Türkçe Meali (Nükte Yayınevi, 2005).
16. Hadislerin Toplanması ve Yazı ile Tespiti (Konya: Hüner Yayınevi, 2007).
17. Kur'ân-ı Kerim Meâl ve Tefsiri (TDV Yayınları, 2017).

4.2. Tahkikleri

Kitâbü'l-ilel ve marifeti'r-ricâl (AÜİF Yayınları, 1963).

4.3. Tercüme ve Sadeleştirmeleri

1. Hemmam İbn Münebbih'in Sahifesi (AÜİF Yayınları, 1967).
2. İslâm Teşrii Tarihi (AÜİF Yayınları, 1970).
3. Hadis İstılahları Hakkında Nuhbetü'l-fiker şerh-i Nüzhetü'n-nazar fi tavidhiNuhbeti'l-fiker (AÜİF Yayınları, 1971).
4. Askere Din Kitabı (DİB Yayınları, 1976). (Eseri sadeleştirerek dipnotlarla ekleme yapmıştır).
5. Ashab-ı Kehf (Mağara Arkadaşları) (Kayıhan Yayınları, 1980).

Talat Koçyiğit, bu eserler dışında yedi yüksek lisans tezine (İ. Hakkı Ünal (1989), Bünyamin Erul (1989), M. Emin Özafşar (1989), Yusuf Açık (1992), Neşet Bodur (1993), Arif Gezer (1993) ve Cahit Kutlu (1995) ve 13 doktora tezine (Nevzat Aşık (1976), Selman Başaran (1977), M. Cemal Sofuoğlu (1977), Nurettin Boyacılar (1978), Mücteba Uğur (1978), Ramazan Ayvallı (1979), Selahattin Polat (1981), Abidin Sönmez (1982), M. Hayri Kırbaşoğlu (1983), İ. Hakkı Ünal (1989), M. Nihat Hatiboğlu (1994), M. Emin Özafşar (1995) ve Bünyamin Erul (1996) danışmanlığı yapmıştır.

Talat Koçyiğit, yönettiği bu tezlerde ülkemizde hadis çalışmalarında öğrencilerin kolay ulaşabileceği ilmî kaynaklar bulunmaması sebebiyle usul konularına ağırlık vermiştir. O, hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasında, verdiği derslerde ve eserlerinde usul konularını işleyerek ilmî seviyenin yükselmesini istemiştir. En büyük hedefi, hadislerin doğru anlaşılmasını sağlamaktır.

4.4. Diyanet İslâm Ansiklopedisine Yazdığı Maddeler

Talat Koçyiğit *DİA (Diyanet İslâm Ansiklopedisi)*'ne hadis ilmiyle muhtelif derecelerde ilgilenmiş şahsiyetlerin hayatlarını inceleyen sekiz (Abd b. Humeyd (1988), Abdân el-Ezdî (1988), Abdullah b. Abdullah (1988), Abdullah b. İdris (1988), Abdullah b. Übey b. Selûl (1988), Abdülazîzed-Dihlevî (1988), Abdülganî el-Ezdî (1988), Abdülcelîl b. Mûsa (2001) başlıklarıyla biyografi yazmıştır. Bu maddelerde ayrıntıya girmeden şahısların, kısa ve öz hayatı, ilmî kişiliği, hocaları, talebeleri, eserleri ve hadis ilmine katkıları üzerinde durmuştur. Ayrıca *Türk Ansiklopedisi*'ne "Ye'cûc-Me'cûc" isimli bir madde yazmıştır. Maddede, Ye'cûc-Me'cûc ile ilgili Kur'ân-ı Kerim ayetleri, hadisler, İslâmî kaynaklar ve Kitâb-ı Mukaddes'ten nakillerle ayrıntılı bilgi verilmiştir (Koçyiğit, 1983b, s. 33/422).

4.5. Makaleleri

Talat Koçyiğit'in *AÜİF Dergisi* ve diğer bazı dergilerde yayımlanan 19 ilmî makalesi vardır.³ Makalelerini de telif ve tercüme makaleler olarak ikiye ayırabiliriz:

Telif Makaleleri

1. "Ebu'l-Hasan el-Eş'arî ve Bir Risalesi", *AÜİF Dergisi*, 1960, 8 (1): 165-174.
2. "İslâm'da Hadis", *İslâm, Dinî, İlmi, Siyasi Aylık Mecmua*, 1960,4 (37): 22-23; 4 (39): 88; 4 (42): 180-181; 4 (44): 252; 4 (45): 285; 4 (47): 342; 1961, 4 (48): 371; 5 (49): 25; 5 (50): 58; 1962, 5 (52): 122-123; 5 (53): 154; 5 (54): 186; 5 (55): 218; 5 (56): 250-251; 5 (59): 347; 5 (60): 370.
3. "İslâm Hadisinde İsnad ve Hadis Râvilerinin Cerhi", *AÜİF Dergisi*, 1961,9 (1): 47-57.
4. "Ahmed b. Hanbel", *İslâm, Dinî, İlmi, Siyasi Aylık Mecmua*, 1961, 4 (44): 243-246; 4 (46): 316-317; 4 (47): 344-345; 4 (48): 376-377.
5. "Sahâbîler", *İslâm, Dinî, İlmi, Siyasi Aylık Mecmua*, 1961, 5 (54): 172-173; 5 (55): 203; 1962, 5 (57): 266; 5 (58): 296; 5 (59): 328; 5 (60): 360; 6 (61): 15; 6 (63): 76-77; 6 (64): 108; 1963, 6 (65): 55; 6 (67): 205; 6 (68): 244; 6 (69): 276; 6 (70): 312; 6 (71): 341-342; 6 (72): 373; 7 (73): 24.
6. "Kitap ve Sünnette Nesh Meselesi", *AÜİF Dergisi*, 1963, 11 (1): 93-108.
7. "Âhâd Haberlerin Değeri", *AÜİF Dergisi*, 1966,14 (1): 125-142.
8. "Mevzû Hadislerin Zuhuru", *AÜİF Dergisi*, 1967, 15 (1): 57-68.
9. "Goldziher'in Hadisle İlgili Bazı Görüşlerinin Tahlil ve Tenkidi", *AÜİF Dergisi*, 1967, 15 (1): 43-55.
10. "Cehmiyye (Mutezile) de Akılcılık", *AÜİF Dergisi*, 1968, 16 (1): 103-122.
11. "İlmüUsûli'l-Hadis veya İlmüMustalahi'l-Hadis", *AÜİF Dergisi*, 1968, 17 (1): 117-135.
12. "Hadisler Arasında Tenâkuz Meselesi", *Diyanet Dergisi*, 1970, 9 (98-99): 205-209.
13. "İmam Buhârî ve el-Câmiu's-sahîh'i", *Diyanet İlmi Dergi*, 1971, 10 (104-105): 19-23.
14. "İbn Şihâb ez-Zührî", *AÜİF Dergisi*, 1973, 21 (1): 51-84.
15. "Kasden Adam Öldürmenin Dindeki Hükümü", *AÜİF Dergisi*, 1995, 34 (1): 13-23.

³ Ayrıntılı bilgi ve makalelerin metni için bk. Koçyiğit, Talat (2020), *İlmî Makaleler*, Editörler: Necmettin Çalışkan-Recep Bilgin (İstanbul: Rağbet Yayınları).

Tercüme Makaleleri

16. “Sahîh-i Müslim Nüshalarının Rivayeti”, *AÜİF Dergisi*, 1955, 4 (3): 8-20.
17. “Sünen-i Ebû Dâvûd Nüshalarının Rivayeti”, *AÜİF Dergisi*, 1956, 5 (1): 173-182.
18. “İbn İshâk’ın İsnad Kullanışı”, *AÜİF Dergisi*, 1962, 10 (1), 117-126.
19. “Hasen Hadislerin Çeşitleri”, *AÜİF Dergisi*, 1963, 11 (1): 109-118.

4.6. Diğer Yazıları

Talat Koçyiğit’in bir kısmı bazı dergi, gazete ve *Hadiselerin Işığında İman İbadet Ahlak* ile *Hutbeler Sohbetler Va’z ve Nasihatlar* isimli kitaplarında yayımlanmış, bir kısmı da hiçbir yerde yayımlanmamış 122 makalesi vardır.⁴ Bunlar genellikle köşe yazıları olup, halkın dinî konularda o günkü ihtiyaçlarına yönelik, bilgi ve uyarı amaçlı, hurafe ve gereksiz bilgiler içermeyen, camilerde hutbe ve vaaz konusu olarak kullanabilen, Ramazan ayında gazetelerin Ramazan sayfalarında bu ayın önemine işaret eden ve halkı bilgilendiren yazılardır.

5. Hadis Alanındaki Bazı Görüşleri

Talat Koçyiğit’i daha iyi tanımamız açısından öncelikle onun hadis ve sünnet hakkındaki düşüncelerini değerlendirmemiz yerinde olacaktır.

5.1. Hadis ve Sünnet Tanımı

Koçyiğit’e göre Kitap; Allah tarafından Hz. Peygamber’e inzâl buyrulan ve İslâmiyet’in bütün esaslarını içerisinde toplayan Kur’ân-ı Kerîm’dir. Sünnet ise; Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleridir (Koçyiğit, 2012, s. 1-13). Lügat ve ıstılah yönünden hadis kelimesinin manaları arasında farklılıklar vardır. Lügatta; “kadîm”in (eski) zıddı, “cedîd” (yeni) manasına gelen hadis, aynı zamanda “haber” manasına da gelir ve bu kelimedenden müştak bazı fiiller, “haber vermek”, “tebliğ” ve “nakletmek” gibi manalarda kullanılır. İstılah yönünden hadis, genellikle Hz. Peygamber’in sözlerine tahsis olunmakla beraber, İslâm ulemâsı arasında yine aynı mânada kullanılan farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Buna göre; bazı usul ulemâsının tarifinde hadis; Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerine ıtlak olunmuştur. Bu bakımdan kelime, aynı mânada kullanılan sünnetin müradifidir. Bazı hadis ulemâsı ise hadis lafzını, yalnız Hz. Peygamber’in sözlerine değil,

⁴ Makale ve günlük yazıları ile ilgili geniş bilgi için bk. (Koçyiğit, Talat (2020), *Makaleler ve Günlük Yazılar*, Editörler: Recep Bilgin-Necmettin Çalışkan (Ankara: Araştırma Yayınları).

sahâbe ve tâbiûndan nakledilen mevkuf ve maktu haberlere de kullanmışlardır. Kelimenin ifade ettiği mâna, haber kelimesiyle kast olunan mânanın müradifidir. Bu mâna içerisinde Hz. Peygamber'in, peygamberlikten önceki sözlerini de kapsamaktadır Bazıları da hadisi yalnız Hz. Peygamber'in sözlerine tahsis etmişler, başkalarından gelen sözlere de haber demişlerdir. Bu takdirde hadisle haber arasında belirli bir farkın mevcudiyeti kolayca anlaşılır. Nitekim Hz. Peygamber'in hadisleriyle meşgul olanlara "muhaddis" denildiği hâlde, başkalarından gelen tarih, kısas ve benzeri nakillerle uğraşanlara da "ahbârî" denilmiştir. Bazıları ise haberle hadis arasında umum-husus-mutlak ilişkisi bulunduğunu söyleyerek, her hadisin haber olduğunu, fakat her çeşit habere hadis denilemeyeceğini beyan etmişlerdir. Bu görüşe göre haber daha umumî bir mana taşımakta ve Hz. Peygamber'in sözleriyle birlikte sahâbe ve tâbiûndan yahut ta başkalarından nakledilen sözler de bu mananın kapsamına girmektedir (Koçyiğit, 1988, s. 9-11; 2012, s. 1-13).

5.2. Hadislerin Dindeki Yeri / Konumu ile İlgili Görüşleri

Sahâbenin, çeşitli meselelerinde Hz. Peygamber'e başvurmaları gerektiğini, onun, gerek bu meselelerin hallinde ve gerekse sahâbenin, izahına ihtiyaç duyduğu birçok âyetin tefsirinde ileri sürmüş olduğu fikir ve beyanlar, sünnetin, geniş bir külliyat olarak vücut bulmasına vesile olmuştur. Eğer sünneti, hadisçilerin kullanmış oldukları ıstılah manasına alacak olursak -ki bu, umumî manasıyla hadistir- Hz. Peygamber henüz hayatta iken, sahâbenin, dinî meselelerinin anahtarı olarak geniş bir hadis külliyatına sahip olduğu anlaşılır. Sahâbe, Hz. Peygamber devrinde, İslâm dinine taalluk eden meseleleri, Kur'ân-ı Kerim'den, Hz. Peygamber vasıtasıyla alıyordu. Çok defa nâzil olan âyetler mücmeldi; Müslümanlar, onları anlamakta güçlük çekiyor ve çoğunlukla Hz. Peygamber'e başvurarak bu âyetlerin kendilerine açıklanmasını istiyorlardı. Meselâ, Kur'ân, namazın muayyen vakitlerde müminler üzerine yazılmış bir farz olduğunu bildirmiş, sık sık da Müslümanlara namaz kılmalarını emretmiştir. Sahâbe, her ne kadar bu emirlerin zahirî mânasını anlamış ise de namazın nasıl kılınması gerektiğini, hangi vakitlerde ve kaç rekât kılınacağını öğrenmek için Hz. Peygamber'e başvurmuştur. Hz. Peygamber de Müslümanlara, farz kılınan namazın beş vakit olduğunu (öğle, ikindi ve yatsı namazlarının dörder, akşam namazının üç, sabah namazının da iki rekât) açıklamış, nasıl kılınması gerektiği hususunda ise "*benim kıldığım gibi kılınız*" (Buhârî, "Salât", 631) buyurmuştur (Koçyiğit, 2012, s. 1-11).

Talat Koçyiğit'e göre; hadisin İslâm dinindeki yeri ve değerini ispat etmek için başka delillere ihtiyaç yoktur. "Eğer hadis Müslümanlar arasında bu derece kesin bir değer ifade etmemiş olsaydı, ne çeşitli fırkalar hadis uydurmaya karşılık, İslâm'ın büyük günahtan saydığı yalancılığa yeltenmek lüzumunu hissederlerdi. Ne

de onların dışındakiler kendi gayeleri için aynı günahı işlerlerdi” diyerek onların, hadis uydurmayı yegâne kurtarıcı çare olarak gördüklerini ve her şeye rağmen bu işi gerçekleştirdiklerini belirterek bunun, hadisin şüphe götürmez üstünlüğünü gösteren bir delil olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca; “uydurdukları hadisler, gerçekte onlara bir kurtuluş yolu sağlayamamışsa, bu elbette Allah’ın doğrulara yardımı ve asıl hadisçilerin onların oyunlarını bozmaları sayesinde olmuştur” demektedir (Koçyiğit, 1988, s. 189-193; 2012, s. 1-11).

5.3. Oryantalistler (Müsteşrikler) Hakkındaki Görüşleri

“Oryantalist” (Müsteşrik) İslâmî ilimlerle meşgul olan Batılılar’a verilen özel bir isimdir. “Oryantalizm” veya diğer bir isimlendirmeye “şarkiyatçılık”; din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet olarak tanımlanmaktadır (Bulut, 2007, s. 428). Genelde Batılılar, Doğu halklarını, özelde ise İslâm dünyasını çeşitli açılardan ve bilhassa dinî kaynaklarını incelemişlerdir. Bu çalışmalarını yapanlara da “oryantalist” veya “müsteşrik” denir.

Koçyiğit’e göre oryantalistler (müsteşrikler) iki çeşittir. Birincisi; İslâmî sahalardaki araştırmalarıyla ilme gerçekten hizmet eden müsteşrikler, ikincisi ise; İslâm dinine ve Müslümanlara haçlı zihniyetiyle saldıran, onları ifsat edebilmek için tarihî olayları tahrif etmekten çekinmeyen müsteşriklerdir. Buna en güzel örneğin “müsteşriklerin şeyhi” sayılan “Goldziher” olduğunu ifade ederek onun şeyhliğinin, İslâmî gerçekleri tahrif etmek ve bu tahrifi, birtakım delillere dayandırmak hususunda gösterdiği maharetinde olduğunu vurgulamaktadır.

Müsteşrikler hakkında, bunlardan iyi niyetli olmayanların, olayları nasıl sapıttıklarını, Müslümanlara olan güvenin sarsılması ve İslâm dini hakkında kalplere şüphe girmesi için yaptıkları tahrifatı bilerek, bunlara karşı daima İslâm âlimlerinin uyanık olmaları ve bilinçli bir şekilde cevap vermeleri ve halkı bilgilendirmeleri gerektiğini belirtmektedir.

Bunların araştırmaları hakkında ise şöyle düşünmektedir: Bir müsteşrikin, bizim meselelerimizle ilgili incelemelerinde ulaştığı netice ne olursa olsun, bu neticeyi ihtiyatla karşılamak zorundayız. Şüphesiz onların incelemelerinden haberdar olacağız, fakat kendi meselelerimizi, yine kendimizin halletmek zorunda olduğumuzu da unutmayacağız (Koçyiğit, 1961, s. 55; 1967, s. 43-55).

Aslında hadis alanında çalışma yapan bütün akademisyenlerin, Batı’da hadis alanında yapılan çalışmalardan haberdar olarak, ilmî çalışmalarını ona göre şekillendirmesi gerekir. Bizler de Türkiye’de yapılan çalışmaları örnek alarak müsteşrikleri tanımalı ve değerlendirmeliyiz.

5.4. Nesh Hakkındaki Görüşleri

Talat Koçyiğit'e göre nesh; şâri' yönündenşer'i bir hükmün tatbik sahasında son bulunduğunu beyandır. Mükellefler yönünden nesh; aslında şer'î olan hükmün kaldırılması ve yerine diğer bir hükmün konulmasıdır. Buna göre, zaman bakımından önce gelen ve daha sonra kaldırılan hüküm mensûh, onun yerine konulan yeni hüküm ise nâsîh ismini alır.

Hadis ulemâsı, umumiyetle, İslâm'da neshin vuku bulunduğunu kabul etmişlerdir. Ona göre hadisin nâsîh ve mensûhu muhtelif yollarla bilinir. Bunların başında bizzat Hz. Peygamber'in açıklamaları gelir. Bu hususta misal olarak zikredilen en meşhur hadis, kabirlerin ziyaretiyle ilgilidir. Hz. Peygamber, başlangıçta kabir ziyaretini nehyetmişken, sonradan bu konuda şöyle buyurmuştur: *“Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim, ziyaret ediniz”* (İbn Mâce, “Cenâiz”, 47).

Koçyiğit'e göre nâsîh ve mensuh konusu çok önemlidir. Hadisleri bu yönleri ile bilmeden, onlardan hüküm çıkarmak veya fetva vermek mümkün değildir. Akademik alanda hadis ilmiyle meşgul olan hadisçilerin karşılaşılabileceği en önemli meselelerden birisi “nesh” meselesidir. Bu durumdaki hadisleri inceleyen makale, araştırma ve eserlerden meselenin özünü kavramak gerekir (Koçyiğit, 1963, s. 93-108; 2012, s. 56-62).

5.5. Muhtelifü'l-Hadis Hakkındaki Görüşleri

Talat Koçyiğit'e göre Muhtelifü'l-Hadis; iki hadisin zahiri olarak birbirine zıt manalarda rivayet edilmesidir. Hadis ulemâsı, müşkilü'l-hadîs veya ihtilâfü'l-hadîs denilen bu konu ile meşgul olmuşlar ve birbirine zıt görülen hadisler arasını birleştirerek müşkilin izalesinde başarı sağlamışlardır.

Zıt görünen hadisler, usul kitaplarında başlıca iki kısma ayrılmıştır. Birincisi, aralarında cem mümkün olan hadislerdir ki bu durumda ne tearuz ve ne de nesh ihtimali bahis konusudur; her iki hadisle de amel etmek gerekir.

Muhtelifin ikinci kısmı, aralarında cem mümkün olmayan hadislerdir ki bunlar ya nâsîh ve mensûh hadislerdendir. Çünkü her ikisi de sahih olmakla beraber aralarında gerçekten bir tenakuz vardır. Hadislerin vürûd tarihi bakımından önceki mensûh, sonraki nâsihtir. Yahut ta iki hadisten biri, diğerine nispetle râvilerin sıfatları yönünden zayıftır. Bu takdirde, aralarında tercih yapılır, sahih hadis tercih edilir, diğeri terk edilir (Koçyiğit, 1970, s. 205-209).

5.6. Sahâbe Hakkındaki Görüşleri

Talat Koçyiğit'a göre sahâbe; lughat yönünden sohbet kelimesinden türemiş olup zaman veya mekân sınırı olmaksızın, bir kimse ile sohbeti bulunan bir başka

kimseye nispet edilen isimdir. Zamanın sınırlandırılmaması, sohbetin bir saatlik bir müddetin küçük bir dilimi olduğu kadar, birçok seneleri de kapsayacağına delâlet eder ve meselâ bir kimse için “bir saatlik sohbeti var” denildiği gibi senelerce sohbeti bulunduğu da söylenebilir.

Hadis ıstılahı yönünden sahâbe; Hz. Peygamber’i gören her Müslümana denir. Hz. Peygamber’le mümin olarak karşılaşan sahih görüşe göre araya irtidad devri girmiş olsa bile Müslüman olarak ölen kimseye denir. Karşılaşmaktan maksat, mucâleset (bir arada oturmak), mümâşât (beraber yürümek), birbiriyle konuşmalar bile birinin diğerine kavuşmasıdır.

Koçyiğit’e göre; Hz. Peygamber’den bir hadis veya bir kelime rivayet eden, hatta onu kısa bir süre için gören kimse dahi sahâbeden sayılır. Sahâbîlik, insana derece, mertebe ve yüksek şeref kazandıran bir sıfattır. Hz. Peygamber’den rivayet olunan hadislerin sıhhatini garanti altında bulduran diğer bir husus da sahâbîlerin adalet vasfına sahip olmalarıdır. Sahâbîler, ilk vahyin gelişinden itibaren sınırsız bir imanla Hz. Peygamber’in etrafında toplanmışlar, dinin emirlerini tam bir teslimiyetle yerine getirmişler, İslâm’ın yayılması ve kuvvetlenmesi için her türlü işkenceye katlanmışlar, ölümü göze almış ve malını mülkünü, eşini ve çocuğunu terk ederek başka yerlere göç etmişlerdir. Ona göre bu türlü davranışların, kalbi tamamıyla dolduran eşsiz bir imanın tezahüründen ve gereğinden başka bir şey olmadığı aşikârdır. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Peygamber, sahâbenin yerini kesin bir şekilde tespit etmiş, hiç kimseye, onları ta’dil etmek hususunda en küçük bir ihtiyaç bırakmamıştır. Bu itibarla İslâm ulemâsı, onların adaletiyle ilgili konularda tartışma açılmasını gereksiz bulmuşlar ve adaletlerinin ispatı konusunda yapılan gayretleri ise lüzumsuz görmüşlerdir (Koçyiğit, 1988, s. 68-84; 2012, s. 170-171).

Sonuç

Talat Koçyiğit; hayatı, ilmî çalışmaları, dünya görüşü, idarî görevleri ve insanî ilişkileri ile başta hadis sahası olmak üzere Türkiye’nin yarım asırlık İlahiyat geleneğinde önemli bir ilim insanıdır. Onun en belirgin özelliği, yüksek din öğrenimi tahsilini, Arapça başta olmak üzere dinî ilimlerin öğretilmesinde “klasik usûl” olarak tanımlanan medrese usûl ve geleneğinde değil, bir üniversite bünyesinde yapılanan, kendine has ilmî yöntem ve yaklaşımlara sahip bir İlahiyat Fakültesi ortamında görmüş olmasıdır. Talat Koçyiğit, 1949’da açılan ve bugüne kadar kesintisiz devam ederek kurumsal ve ilmî anlamda kurucu bir geleneği sahiplenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hem ilk dönem öğrencileri hem ilk asistanları hem de hadis konularını akademik seviyede ele alan akademisyenlerinden birisidir. Hadisin özellikle erken dönem tarihi, yöntem ve kavramları üze-

rinde yoğunlaşmış, İslâm'ın anlaşılması ve yorumlanması etrafında ortaya çıkan gruplar ve yaklaşımlar, ortaya çıkma nedenleri, iddiaları, delil ve düşünme tarzları gibi konular üzerinde de durmuştur. Ayrıca bir taraftan hadisin erken dönemden itibaren oluşması ve gelişmesi aşamalarında bilginin farklı râvilerce “hadis” formunda ifade edilmesi ve nakledilmesindeki beşerî kabiliyet ve imkânlarla bağlı gayri kasti farklılıkları, diğer taraftan hadisin yapı ve otoritesini kullanarak uydurma bilgi türetenlerin bunu neden, nasıl ve hangi konularda yaptıkları hususunda değerlendirmeler yapmıştır.

Koçyiğit, gazete ve dergi yazısı, ilmî, makale, ansiklopedi maddeleri ve dinî içerikli radyo ve televizyon konuşmaları, tahkik, sadeleştirme, hadis ıstılahları, hadis usulü, hadis tarihi gibi hadis ilminin temeli sayılan konulardaki eserlerinin yanı sıra, hadis tercümeleri, Kur'ân-ı Kerîm meâl ve tefsiri, ders kitapları, imam ve hatipler için örnek hutbe ve vaaz metinleri, gençleri bilinçlendirici piyes tercümesi, akademik sahada yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezi yöneticiliği, mahkeme bilirkişiliği, başta yabancı dil olmak üzere, birçok alanda sınav komisyonu üyeliği, fıkıh tarihi ve kelâm gibi geniş bir alanda çalışma yapmıştır. Bu çalışmalar kendisinin velut bir hadisçi olduğunu ve fikrî manada sağlam bir neslin yetişmesi için gayretini göstermektedir.

Kaynakça

- Bilgin, R. (2015).*Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit'in Hadisçiliği*(Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi).
- Bilgin, R. (2015).“Talat Koçyiğit'in Hayatı, Eserleri ve Türkiye'deki Hadis Çalışmalarına Katkısı”*Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(2), 167-193.
- Bilgin, R. (2020).*Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit'in Hadisçiliği*, Ankara: Araştırma Yayınları.
- Bulut, Y. (2007). “Oryantalizm”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV Yayınları, 33/428.
- Dere, A. (2018). “Türkiye İlahiyat Geleneğinin İlk Hadis Profesörü Talat Koçyiğit (1927- Yetiştirilmesi İlmî Anlayışı ve Katkıları)”, *TDV İstanbul Müftülüğü Dergisi*, 11 (35), 92-97.
- Ergin, O. N. (1977).*Türk Maarif Tarihi*, İstanbul: Eser Matbaası.
- Erul, B., &Özafşar, M. E.,&Dere A. (2003).*Çağımızda Bir Ehl-i Hadis: Prof. Dr. Talat Koçyiğit*, İslâmiyat.
- Erul, B., &Özafşar, M. E., &Dere, A. (2011).“Prof. Dr. Talat Koçyiğit ile Söyleşi”, *Diyanet Aylık Dergi*, 245, 39-43.
- Erul, B. (2011).“Hadis İlmine Vakfedilmiş Bir Ömür: Prof. Dr. Talat Koçyiğit”, *Diyanet Aylık Dergi*, 245, 62-64.

- Erul, B. (2019).“Talat Koçyiğit”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*. (gözden geçirilmiş 3. Basım). Ankara: TDV Yayınları, Ek-2/73.
- Erünsal, İ. E.,& Ülker, M. B.,Çardaklı, F. (2012).*İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2010)*, İstanbul: İsam Yayınları.
- Koçyiğit, T. (1961).“İslâm Hadisinde İsnad ve Hadis Râvilerinin Cerhi”, *AÜİF Dergisi*, 9(1), 47-57.
- Koçyiğit, T. (1963).“Kitap ve Sünnette Nesh Meselesi”,*AÜİF Dergisi*, 11(1), 93-108.
- Koçyiğit, T. (1967).“Goldziher’in Hadisle İlgili Bazı Görüşlerinin Tahlil ve Tenkidi”, *AÜİF Dergisi*, 15(1), 43-55.
- Koçyiğit, T. (1970).“Hadisler Arasında Tenâkuz Meselesi”, *Diyanet Dergisi*, 9 (98-99), 205-209.
- Koçyiğit, T. (1983).“Ye’cûc-Me’cûc”, *Türk Ansiklopedisi*Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 33/422.
- Koçyiğit, T. (1988). *Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar*, 3.Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Koçyiğit, T. (2020).*İlmî Makaleler*,(Eds: Necmettin Çalışkan-Recep Bilgin), İstanbul: Rağbet Yayınları.
- Koçyiğit, T.(2020).*Makaleler ve Günlük Yazılar*,(Eds. Recep Bilgin-Necmettin Çalışkan), Ankara: Araştırma Yayınları.
- Öcal, M. (2011).*Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Din Eğitimi*, İstanbul: Düşünce Kitabevi.
- Yılmaz Örnek, B.(2011).“Talat Koçyiğit (16 Ocak 1914-16 Ağustos 2010) (Vefeyât)”, *Hadis Tetkikleri Dergisi*, 9(2), 181-183.
- Parmaksızoğlu, İ. (1966).*Türkiye’de Din Eğitimi*,Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- İbişoğluUyanık, A.(2015).Hadithandwriting in earlyIslam: A comparativestudy of Talat Koçyiğit’s Hadis Tarihi and Gregor Schoeler’sThegenesis of literature in Islam, (Lisans (Bitirme) Tezi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), İLA16/21722.
- Ünal, Y.(1997). “Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmaları Üzerine”, *İslami Araştırmalar Dergisi (Hadis-Sünnet Özel Sayısı)*, 10 (1-2-3): 174.
- Yücel, A. (2012). *Hadis Tarihi*, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.